

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ
ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

23 октября 2018 г.

- Институт
- Конференции, семинары, круглые столы
- Аспирантура
- Президиум
- Докторантские советы
- Публикации
- Научная деятельность
- Услуги и сотрудничество
- Журнал "Труды Института государства и права РАН"
- Журнал "Государство и право"
- Взаимодействие с Государственной библиотекой им. С.Н. Глинкина
- Саратовский филиал
- Противодействие коррупции

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес:
119019 Москва, ул. Знаменка, д.10

Телефон: +7 495 691 2385

Факс: +7 495 691 2374

E-mail: igpran@igpran.ru

[Читайте также](#)

Вы здесь: Главная / Научная жизнь / Конференции, семинары, круглые столы

Круглый стол "Трансформация институтов публичной власти в условиях глобализации"

11.10.2018

Уважаемые коллеги!

Институт государства и права РАН приглашает вас принять участие в круглом столе «Трансформация институтов публичной власти в условиях глобализации», который состоится **23 октября 2018 г.** по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 10, конференц-зал. Начало работы круглого стола – 11:00.

Программа мероприятия

Современные процессы глобализации вызывают существенные трансформации в организации и деятельности институтов публичной власти национальных государств. Это проявляется в определенных организационно-структурных изменениях органов публичной власти, наделении их новыми функциями и полномочиями, появлении новых направлений в их деятельности, а также в развитии транснациональной коммуникации и распространении универсальных и региональных стандартов надлежащей практики. Определенное воздействие на деятельность органов публичной власти оказывает и развитие современных информационных технологий.

На круглом столе предполагается обсудить общие закономерности трансформации институтов публичной власти в условиях глобализации, конкретные изменения в организации и функционировании соответствующих институтов отдельных стран, а также методологические подходы к исследованию этих процессов.

Для участия в работе круглого стола просим вас до **1 октября 2018 г.** направить заявку участника по электронному адресу: comparative_law@igpran.ru

Участие в круглом столе бесплатное. Транспортные расходы и проживание оплачиваются участниками самостоятельно.

Если для оформления командировки необходимо именное приглашение, просьба сообщить об этом заблаговременно по электронному адресу: comparative_law@igpran.ru

По итогам круглого стола планируется подготовить коллективную монографию (см. требования к оформлению материалов для публикации), отдельные доклады могут быть также опубликованы в журнале «Труды Института государства и права РАН». Материалы для публикации представляются до **1 декабря 2018 г.**

Доклады участников круглого стола

18. Зульфугарзаде Теймур Эльдарович – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент.

Тема доклада: *Совершенствование правового обеспечения концепции цифрового государства в современных условиях глобализации*

1. Фамилия, имя и отчество	Зульфугарзаде Теймур Эльдарович
2. Наименование представляемой организации	Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
3. Должность, ученая степень, ученое звание	доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент
4. Форма участия: выступление с докладом, участие в дискуссии	выступление с докладом
5. Тема доклада	Совершенствование правового обеспечения концепции цифрового государства в современных условиях глобализации

Зульфугарзаде Т.Э. Совершенствование правового обеспечения концепции цифрового государства в современных условиях глобализации

Zulfugarzade T. E. Improvement of Legal Support of the Digital State Concept in Modern Conditions of Globalization

Аннотация. В работе исследованы общие закономерности и особенности правового обеспечения трансформации институтов публичной власти, происходящей под влиянием современных процессов глобализации и цифровизации экономики, оказывающих существенное влияние на дальнейшее развитие концепции цифрового (административного) государства.

Ключевые слова: право, юриспруденция, национальные государства, цифровое государство, публичная власть, «умное регулирование», деятельность институтов, администрирование, управление, функции, глобализация, цифровая экономика, информационные технологии.

Abstract. The paper presents the general regularities and peculiarities of the transformation legal support of public authority institutions, occurring under the influence of contemporary processes of globalization and digitalization of the economy that have a significant impact on the further development of the concept of the digital (administrative) state.

Keywords: law, jurisprudence, national states, digital state, public authorities, «smart regulation», institutions, administration, management, functions, globalization, digital economy, information technology.

Зульфугарзаде Т.Э. Совершенствование правового обеспечения концепции цифрового государства в современных условиях глобализации / Круглый стол «Трансформация институтов публичной власти в условиях глобализации». 23 октября 2018 года. – Москва : ИГП РАН, 2018.